

- мамлекеттик тилдин коомдогу ролун түшүндүрүү;
- санарип чөйрөдө кыргыз тилин активдүү колдонуу [5].

Глобалдашуу шартында тил менен маданияттын өзгөрүшү табигый процесс болуп саналып, мындай өзгөрүүлөр кыргыз тилине да өз таасирин тийгизбей койбойт. Ошол эле учурда глобалдашуу жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратып, тилди заманбап технологиялар аркылуу өнүктүрүүгө шарт түзүүдө. Кыргыз тили сабагын окутууда окутуучу заманбап педагогикалык ыкмаларды колдонуу менен бирге улуттук баалуулуктарды сактоого өзгөчө көңүл буруу зарылдыгы келип чыгат. Бул зарылдык улуттун руханий дөөлөтү болгон тил аркылуу ишке ашыруу, сактоо жана өнүктүрүү ар бир педагогдун негизги милдеттеринин бири болуп саналары чындык.

Пайдаланылган адабияттар

1. [Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил жөнүндө” мыйзамы](#)
2. Маслова В.А. Лингвокультурология. – Москва: Академия, 2001.
3. Арутюнова Н.Д. Прагматика и проблемы коммуникации. – Москва, 1990.
4. [UNESCO – Language and Cultural Diversity](#)
5. Карасаев Х. Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү. – Бишкек, 2010.
6. [Google Scholar](#)
7. Мамытов Т. Азыркы кыргыз тили. – Бишкек: Билим, 2008.
8. [OpenAIRE Explore](#)

ДЕРИВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ: КОМПАРАТИВНЫЙ АСПЕКТ

Хасанов Илёсбек Иброхимжонович,

Руководитель отдела международного сотрудничества, преподаватель кафедры русской филологии

Андижанский государственный университет имени З.М. Бабура, Андижан, Узбекистан

E-mail: ird@adu.uz

ORCID: 0009-0003-3081-9260

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20455265>

Аннотация. Статья посвящена сравнительному изучению деривационных моделей дипломатической терминологии в русском и узбекском языках. На материале 390

терминологических единиц анализируются морфологические, синтаксические и семантические способы терминообразования. Выявлено преобладание суффиксальных моделей в русском языке и активное использование калькирования и прямых заимствований в узбекском. Исследование определяет стратегии адаптации международных понятий в разноструктурных языках.

Ключевые слова: термин, дипломатическая терминология, словообразование, суффиксация, калькирование, заимствования, терминосистема, агглютинация, интернационализмы, изафет.

Annotatsiya. Maqola rus va o'zbek tillari diplomatik terminologiyasining derivatsion modellarini qiyosiy o'rganishga bag'ishlangan. 390 ta termin va terminologik birliklar asosida termin yasalishining morfologik, sintaktik va semantik usullari tahlil qilinadi. Rus tilida suffiksial modellarning ustunligi, o'zbek tilida esa kalkalash va to'g'ridan-to'g'ri o'zlashmalardan faol foydalanilishi aniqlangan. Tadqiqot turli tizimli tillarda xalqaro tushunchalarni moslashtirish strategiyalarini belgilab beradi.

Kalit so'zlar: termin, diplomatik terminologiya, so'z yasalishi, suffiksatsiya, kalkalash, o'zlashmalar, terminosistema, agglyutinatsiya, internatsionalizmlar, izafet.

Abstract. The article is devoted to a comparative study of the derivational models of diplomatic terminology in the Russian and Uzbek languages. Based on 390 terminological units, the morphological, syntactic, and semantic methods of term formation are analyzed. The study reveals the predominance of suffixal models in Russian and the active use of calquing and direct borrowings in Uzbek. The research identifies strategies for adapting international concepts in languages with different structures.

Keywords: term, diplomatic terminology, word formation, suffixation, calquing, loanwords, terminological system, agglutination, internationalisms, izafet.

Развитие современной лингвистики в условиях глобализации требует глубокого изучения профессиональных терминосистем, обеспечивающих точность международной коммуникации. Особое место в этом процессе занимает дипломатическая терминология, отражающая специфику правовых и политических отношений между государствами. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью систематизации способов номинации дипломатических реалий в языках с различным типологическим строем – флективным русском и агглютинативном узбекском.

Научная база исследования была сформирована путем целенаправленного отбора языкового материала. Основой для анализа послужили термины узбекского языка, извлеченные из толкового словаря дипломатических терминов – «Diplomatik terminlar izohli lug'ati» [10], который включает в себя 390 дипломатических терминов и терминологических сочетаний. Для проведения сопоставительного анализа к каждой отобранной единице подбирались соответствующие эквиваленты из авторитетных русских словарей дипломатических терминов.

В ходе работы каждый термин был распределен по основным способам словообразования, что позволило выявить специфические и универсальные модели деривации. Статистическая обработка полученного корпуса данных дала возможность наглядно представить структурные особенности двух терминосистем. Подробное количественное и процентное распределение способов словообразования в дипломатической терминологии (на материале 390 терминологических пар) представлено в Таблице, которая служит эмпирическим фундаментом для дальнейших теоретических обобщений. Сопоставление этих данных позволяет проследить, как системные характеристики русского и узбекского языков влияют на выбор механизмов адаптации международных дипломатических концептов.

Таблица. Количественное и процентное распределение способов словообразования в дипломатической терминологии (на материале 390 терминологических пар).

Способ словообразования	Русский язык (ед.)	Русский язык (%)	Узбекский язык (ед.)	Узбекский язык (%)
Суффиксальный	121	31,1 %	94	24,2 %
Приставочный	27	6,9 %	9	2,1 %
Приставочно-суффиксальный	35	8,7 %	3	0,8 %
Словосложение	69	17,7 %	86	22,1 %
Полное калькирование	51	13,1 %	92	23,7 %
Полукальки	30	7,7 %	51	13,1 %
Прямые заимствования	57	14,7 %	112	28,8 %

Многие современные исследователи отмечают, что суффиксация «является наиболее распространенным способом морфологического терминообразования» [3, с. 129.]. Данный тезис находит прямое подтверждение в результатах нашего анализа, зафиксировавшего преобладание суффиксальных моделей, которые охватывают значительную часть дипломатических терминов в русском языке (31,1%). Наиболее частотными словообразовательными формантами являются *-ция (-изация), -изм, -ость, -ство, -итет: репатриация, пролонгация, интеграция, посольство, консульство, суверенитет, иммунитет* и т.д.

В узбекском языке суффиксация носит агглютинативный характер (24,2%). Суффикс *-lik* выполняет функцию универсального форманта абстрактных понятий, что типологически соответствует русским суффиксам *-ость* и *-ство*. Кроме этого используются также аффиксы *-chi, -ik: diplomatik - дипломатический, Yettilik – Группа семи, elchilik – посольство, kuzatuvchilar - наблюдатели, konsullik - консульство, elchi - посол, fuqarolik – гражданство* и др. Однако в целом продуктивность суффиксации ниже (6,9%), чем в русском языке.

Вместе с тем, как справедливо отмечает Дадабаев Х.А., «главным источником создания новых терминов, обогащения и пополнения терминологического состава и совершенствования определенных терминологических систем в узбекском языке, как и в других языках современности, бесспорно, является собственный словарный фонд» [4], что подтверждает активное использование внутренних словообразовательных ресурсов узбекского языка, несмотря на сравнительно меньшую продуктивность суффиксации.

Кроме этого, большинство русских суффиксальных терминов представляют собой интернационализмы латинского или французского происхождения, адаптированные средствами русской морфологии. Суффикс *-ция* является наиболее продуктивным формантом, обслуживающим сферу юрико-дипломатической номинации. Высокий процент суффиксальных образований свидетельствует о синтетическом характере русского языка и развитой системе абстрактной номинации.

В дипломатической терминологии приставочный и приставочно-суффиксальный способы активно используются для выражения отрицания, отмены, повторности и противопоставления. Они характерны именно для флективной системы русского языка (приставочный – 6,9 %, приставочно-суффиксальный – 8,7 %): *денатурализация, репатриация, нераспространение, ненападение, международный*. В узбекском языке приставочный способ практически отсутствует (2,1%). Семантика отрицания и повторности выражается лексическими средствами (*qayta, bekor qilish*) либо аналитическими конструкциями. А приставочно-суффиксальный способ для узбекской терминологии не является продуктивным и практически не встречается в силу агглютинативного строя языка.

В русском языке словосложение (17,7%) активно используется при образовании дипломатических терминов, обозначающих институциональные и правовые реалии. Особенно продуктивны компоненты *международно-, внешне-, государственно-*: внешнеполитический, международно-правовой, североатлантический и т.д. Как отмечалось выше, в узбекском языке словосложение (22,1%) реализуется преимущественно аналитическим способом (определение + определяемое слово): *tashqi siyosat – внешняя политика, diplomatik protokol – дипломатический протокол*. Данная модель является одной из наиболее продуктивных.

Узбекский язык демонстрирует значительно более высокую долю полного калькирования (23,7%), что отражает стремление к национально-языковой репрезентации международных понятий: *xalqaro huquq – международное право, BMT Xavfsizlik kengashi – Совет безопасности ООН, xalqaro munosabatlar – международные отношения, ko'ptomonlama diplomatiya – многосторонняя дипломатия*.

Данное наблюдение соотносится с выводом Хайдаровой Д.З. о том, что «дипломатическая лексика в узбекском языке сформировалась в основном путем перевода и во многих случаях заимствована через русский язык» [9], что объясняет высокую долю калькированных единиц.

Для русской терминосистемы характерна иная тенденция: доля полного калькирования здесь составляет лишь 13,1%. Это объясняется исторически сложившейся ориентацией русского дипломатического языка на использование иноязычных основ без их морфологического перевода. В то время как узбекский язык через калькирование (23,7%) стремится сделать профессиональную лексику семантически прозрачной для своих носителей (*xalqaro huquq, BMT Xavfsizlik kengashi, xalqaro munosabatlar, ko'ptomonlama diplomatiya*), русский язык отдает предпочтение универсальным терминам-интернационализмам, что обеспечивает высокую узнаваемость понятий в глобальном политическом пространстве при меньшем участии механизмов национальной адаптации.

Особый интерес представляет анализ полукалек (гибридных терминов), доля которых в узбекском языке (13,1%) заметно превышает показатели русского языка (7,7%). Полукальки являются своего рода компромиссной моделью: одна часть термина заимствуется в оригинальном виде, а другая переводится на национальный язык. Более высокий процент таких единиц в узбекском языке (*Yadro klubi – Ядерный клуб, gumanitar huquq – гуманитарное право, xalqaro zona – международная зона*) свидетельствует о гибкой стратегии адаптации: язык сохраняет ключевой интернациональный концепт (*gumanitar, zona, klub*), но встраивает его в национальную грамматическую и лексическую систему. В русском языке такие гибриды (вице-консул, международная зона) встречаются реже, так как система чаще выбирает либо полное заимствование, либо полную кальку.

Доля прямых заимствований в узбекском языке (28,8%) почти вдвое превышает аналогичный показатель в русском (14,7%). Примеры (*вето, пакт, консенсус, конгресс, меморандум – memorandum, konsensus, veto, pakt*) наглядно показывают, что речь идет об универсальном «ядре» дипломатического языка, которое не подлежит переводу для сохранения концептуального единства. Высокий процент этих единиц в узбекской выборке подчеркивает статус узбекского языка как современного инструмента международной политики, который аккумулирует глобальный опыт без избыточных трансформаций. В

русском языке данные термины также присутствуют, однако их меньшая процентная доля вызвана более широким разнообразием других способов деривации, на фоне которых «чистые» заимствования занимают менее заметное место.

По сравнению с узбекским языком, в русском значительно выше доля производных и сложных дипломатических терминов, что связано с развитой системой суффиксального словообразования и активным использованием композитных структур.

Агглютинативная природа узбекского языка обуславливает активное использование аффиксальных моделей, формирующих производные термины. Словообразование носит регулярный и системный характер. Доля простых и сложных терминов сравнительно невелика, что отличает узбекский дипломатический корпус от языков с развитой композитной моделью.

Русская дипломатическая терминология формируется преимущественно через суффиксальную деривацию с опорой на интернациональные форманты, что обеспечивает компактность номинации, системность терминологического поля и интеграцию в международную правовую лексику. Узбекская дипломатическая терминология характеризуется высокой регулярностью аффиксального словообразования, меньшей степенью деривационной вариативности по сравнению с русским языком, большей зависимостью от синтаксических конструкций при номинации сложных понятий и морфологической прозрачностью.

Сопоставление данных по калькированию, полукалькам и прямым заимствованиям выявило различия в стратегиях адаптации международных понятий. Русский язык в большей степени ориентирован на интернационализацию и унификацию, предпочитая готовые заимствования. Узбекский язык, наряду с принятием прямых интернационализмов, активно использует национальные механизмы (калькирование, изафет, специфические аффиксы) для адаптации и «национальной репрезентации» международных концептов, что подтверждается более высоким процентом калек и полукалек.

В русском языке словосложение и комбинированные модели дополняют деривационную систему, формируя гибкий и морфологически насыщенный терминологический корпус. Агглютинативный тип узбекского языка формирует линейную и структурно прозрачную модель терминопроизводства.

Проведенное исследование показало, что формирование дипломатической терминологии в русском и узбекском языках идет по пути сочетания внутриязыковых ресурсов и активного освоения международного лексического фонда. В то время как русский язык демонстрирует высокую продуктивность морфологического синтеза (преимущественно через суффиксацию интернациональных основ), узбекский язык опирается на аналитизм, регулярные агглютинативные модели и семантически прозрачное калькирование. Различия в процентном соотношении способов деривации подтверждают, что русский язык в дипломатической сфере тяготеет к структурной унификации с международными стандартами, тогда как узбекский язык успешно балансирует между сохранением глобальных концептов и их национальной репрезентацией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авербух К.Я. Общая теория термина. М.: Издательство МГОУ, 2006 – 252 с.
2. Борисов А.Б. Большой юридический словарь. – М.: Книжный мир, 2010. – 848 с.
3. Гринев-Гриневич С. В. Терминоведение. Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2008 г. 304 с.
4. Дадабаев Хамидулла Арипович (2020). Лексико-генетическая характеристика узбекской терминологии. Язык, образование, перевод, (2 (1)), 8-22.
5. Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура. Изд. 3-е. – М.: Издательство ЛКИ, 2007. – 256 с.

6. Мустафин А. А. Политология: словарь современных терминов и выражений – Ангарск: Изд-во: АГТА, 2012 – 168 с.
7. Сложеникина Ю. В. Основы терминологии: Лингвистические аспекты теории термина. Изд. стереотип. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ». 2016. – 84 с.
8. Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терминология: Вопросы теории / Отв. ред. Т.Л. Канделаки. Изд. 6-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 248 с.
9. Хайдарова Дилафруз Закировна (2025). СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ. Проблемы науки, (4 (91)), 76-80.
10. Shamsimuxamedov I. Diplomatiik terminlar izohli lug‘ati [Matn] / Izohli lug‘at. – T.: “Donishmand ziyosi”, 2021-yil – 224 b.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕОЛОГИЗМОВ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ И ИХ ИНТЕГРАЦИЯ В РУССКИЙ ЯЗЫК

Зокиров Ш,
НГУ, магистрант, 1 курс
Рузиева З.М
научный руководитель - д.ф.ф.н. (PhD), доц

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19478405>